

بررسی میزان بیماری تب مالت در گاوهای شمال ایران

نویسنده : محمودرضا اثنا عشری

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور، بخش علوم کشاورزی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی ۳۶۹۷-

تهران، ۱۹۳۹۵، ایران

Email : asnaashari@pnu.ac.ir

چکیده

بیماری تب مالت یا بروسلوز یک عفونت باکتریایی است که در انسان و حیوانات توسط باکتری بروسلا ایجاد می گردد. در این بررسی از جمعیت حدود ۳۰۰۰ راسی گاوهای موجود در دامداری های صنعتی و سنتی شهرستان ساری در استان مازندران مجموعاً ۸۰۰ نمونه شیر خام به طور تصادفی اخذ گردید که ۴۰۰ نمونه آن مربوط به گاوهای شیری واحدهای صنعتی و ۴۰۰ نمونه مربوط به گاوهای شیری گله های سنتی بوده که از برخی از دامداری های منطقه جمع آوری شدند. نمونه ها مورد آزمایش تست حلقه شیر قرار گرفتند. نظر به بررسی های انجام شده در این طرح، میزان آلودگی بروسلائی در دامداری های صنعتی ۰/۵٪ و در گله های سنتی ۵/۲۵٪ و میزان کل آلودگی در گاوها ۲/۸۷۵٪ (۲۳ راکتور از ۸۰۰ نمونه) بوده است. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی می توان بیان کرد که وجود تب مالت در جوامع انسانی استان می تواند تنها ناشی از مصرف شیر گاو و فراورده های آن نباشد و باید مهاجم عفونت بروسلائی به جامعه انسانی را در حیوانات دیگری چون گوسفند و بز نیز جستجو کرد.

کلمات کلیدی: ایران، بروسلوز، تب مالت، گاو.

تب مالت یا بروسلوز، یک بیماری مهم مشترک انسان و دام با گسترش جهانی است (۱). که توسط باکتری‌های کوکوباسیل و گرم منفی داخل سلولی از جنس بروسلا ایجاد می‌گردد. علت عمومی این بیماری ابتلا به عفونت باکتری گرم منفی از جنس بروسلا است. تب مالت در گاو، ناشی از باکتری‌های بروسلا آبورتوس و در حد کمتری بروسلا ملی تنسیس و بروسلا سوئیس می‌باشد. مهمترین گونه در گاو، بروسلا آبورتوس است. سالیانه ۵۰۰۰۰۰ مورد بروسلوز انسانی در دنیا به سازمان بهداشت جهانی گزارش می‌شود (۳). عفونت در گاو در هر سنی اتفاق می‌افتد ولی باکتری معمولاً در دامی که از نظر جنسی بالغ شده است دوام می‌یابد. دفع باکتری از طریق شیر معمولاً به طور متناوب صورت می‌گیرد و در اواخر دوره شیردهی معمولاً بیشتر معمول است و برای سال‌ها ادامه می‌یابد و در گاو غیر آبستن جایگزینی بروسلا در غده پستان و رحم است و دفع باکتری صورت نمی‌گیرد. در صورت آبستنی، باکتری در زمان زایمان و سقط دفع می‌گردد و نیز دفع باکتری از طریق شیر، به اثبات رسیده است (۲). بروسلوز از روش‌های مختلف از جمله مصرف شیر خام و فرآورده‌های لبنی آلوده غیر پاستوریزه، تماس با بافت، خون، ادرار، ترشحات و نسوج دام‌های آلوده به انسان منتقل می‌شود (۱). بنابراین مصرف شیر غیر پاستوریزه و دیگر فرآورده‌های آن اگر از حیوان آلوده تهیه شده باشد، انسان را در معرض خطر جدی عفونت قرار می‌دهد. زیان‌های اقتصادی بیماری به علت کاهش تولید شیر دام به میزان ۲۵-۲۰ درصد طی یک دوره شیردهی، سقط جنین به تعداد حداکثر ۲ تا ۳ مرتبه در دوران اقتصادی دام، عقب افتادگی بارداری به طور متوسط ۳-۴ ماه و عقیمی و نازایی در ۱۰٪ مبتلایان می‌باشد. به این ترتیب، بروسلوز ممکن است موجب افت چشمگیر در سرمایه‌های اقتصادی شود. کنترل بروسلوز سبب کاهش بیماری در کشورهای پیشرفته صنعتی شده است (۲). با توجه به زئونوز بودن بیماری بروسلوز و خسارت‌های اقتصادی و بهداشتی، آگاهی بیشتر مصرف‌کنندگان فرآورده‌های شیر و افرادی که با دام‌ها تماس مستقیم دارند، این مطالعه از ضرورت خاصی برخوردار بود.

مواد و روش‌ها

این پژوهش با اهداف تعیین میزان آلودگی به بروسلا آبورتوس بویس در شیر خام گاوهای یکی از گاوداری‌های صنعتی منطقه در اطراف شهرستان ساری در شمال ایران و تعیین تفاوت میزان آلودگی بین گاوهای دامداری‌های سنتی و صنعتی در دام‌های استان مازندران و با روش تست حلقه شیر انجام شد. این مطالعه بصورت مقطعی به مدت ۳ ماه و در طول فصل تابستان سال ۱۴۰۰ صورت پذیرفت و نمونه برداری شیر خام بر اساس جدول مورگان و به صورت تصادفی از گاوهای شیرده که شامل ۴۰۰ نمونه شیر خام از گاوهای سنتی و ۴۰۰ نمونه شیر خام از گاوهای صنعتی و در مجموع ۸۰۰ نمونه بودند، انجام شد. نمونه‌ها بلافاصله در مجاورت یخ به آزمایشگاه انتقال داده شدند و با آزمایش تست حلقه شیر مطابق با دستورالعمل بررسی شدند. موارد مبتلا در فرم‌های مخصوص ثبت گردید و داده‌های به دست آمده پس از

جمع‌آوری به وسیله آزمون کای دو (χ^2) دوبعدی با بررسی فراوانی های مورد انتظار و مشاهده شده تحت نرم افزار SPSS در سطح خطای ۵ درصد مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

نتایج و بحث

نتایج حاصل از این مطالعه مطابق جدول شماره ۱ ثبت شدند.

جدول ۱: جدول تشخیص بیماری بروسلوز در روش نمونه گیری تست حلقه شیر

سفید	همان رنگ	کمی آبی	تقریباً آبی	کاملاً آبی	رنگ حلقه
سفید	سفید	سفید	سفید	سفید	رنگ ستون
-	-	+	++	+++	نتیجه

از تعداد ۸۰۰ نمونه شیر گاوهای تحت مطالعه، تعداد ۲۳ مورد (۲/۸۷۵٪) مثبت مشاهده گردید. که از این ۲۳ مورد مثبت، تعداد ۲ نمونه (۰/۵٪) را گاوهای صنعتی و ۲۱ نمونه (۵/۲۵٪) را گاوهای سنتی تشکیل داده بودند (جدول ۲). میزان آلودگی در گاوهای صنعتی و سنتی نسبت به کل آلودگی به ترتیب (۸/۷٪) و (۹۱/۳٪) بود.

جدول ۲: میزان شیوع کلی آلودگی به تب مالت در گاوهای آزمایش شده در برخی از گاوداری های سنتی و صنعتی

شهرستان ساری در فصل تابستان سال ۱۴۰۰

تعداد کل گاوهای آزمایش شده	تعداد گاوهای صنعتی	تعداد کل گاوهای آزمایش شده	درصد کلی آلودگی به بروسلوز در گاوها	تعداد موارد مثبت	تعداد موارد مثبت در گاوهای سنتی	تعداد موارد مثبت در گاوهای صنعتی	درصد آلودگی گاوهای صنعتی	درصد آلودگی گاوهای سنتی
۸۰۰	۴۰۰	۲۳	۲/۸۷۵٪	۲۳	۲	۲	۵/۲۵٪	۰/۵٪

نتایج حاصل شده در ماه های تحقیق، اختلاف معنی داری را در میزان ابتلا به بیماری، چه در گاوهای سنتی و چه در گاوهای صنعتی نشان نمی داد. اما افزایش میزان آلودگی به تب مالت در گاوهای سنتی نسبت به گاوهای پرورش یافته در گاوداری های صنعتی معنی دار بود. یافته های این بررسی، آلودگی نسبتاً وسیع دام ها را در این منطقه نشان می دهد که از نظر بهداشت انسانی هم، حائز اهمیت بسیار زیادی می باشد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان آلودگی در گاوهای پرورش یافته در گاوداری های سنتی نسبت به گاوهای صنعتی، بیشتر بوده است ($P < 0/05$).

در مناطق مختلف ایران، مطالعات بسیاری نسبت به شیوع بیماری بروسلوز در انسان و دام صورت گرفته است و به طور کلی در مطالعات قبلی در ایران شیوع بروسلوز در گاوداری های صنعتی ایران ۰/۶٪ گزارش شده است. معادی و دیگران (۱۳۸۹) در مطالعه ای در شهرستان ارومیه طی دو فصل بهار و پائیز و از ۳۳۸ نمونه شیر جمع آوری شده از ۳۶ روستا و با آزمایش تست حلقه شیر، میزان آلودگی را در ۴ نمونه (۱/۱۸٪) گزارش کردند. در یک بررسی از فروردین ماه لغایت خرداد ماه ۱۳۸۸ بر روی ۵۰ نمونه شیر اخذ شده از دامداری های شهرستان بستان آباد بصورت تصادفی و با تست حلقه ای شیر جهت بررسی وجود آنتی بادی های بروسلا آبورتوس، آلودگی را در ۴۲٪ نمونه ها گزارش کرد. فیوضی یوسفی در طی یک بررسی ۲ ساله از جمعیت ۴۰۰۰۰۰ راسی گاوهای موجود در دامداری های استان گلستان، میزان آلودگی بروسلائی در دامداری های صنعتی استان گلستان را ۱/۶۲٪ و در گله های صنعتی ۰/۵۵٪ و میزان کل آلودگی در گاوهای استان گلستان را ۰/۶۵٪ (۶۷ راکتور از ۱۰۳۱۲ نمونه) گزارش نمود. رضایی و دیگران در یک مطالعه (۱۳۸۸)، ۳۰۰ نمونه شیر را از روستاهای شهرستان تویسرکان جمع آوری کرد و نمونه های شیر را برای بررسی وجود بروسلا آبورتوس و بروسلا ملی تنسیس مورد آزمایش تست حلقه شیر قرار داد و میزان شیوع بروسلوز را در رابطه با باکتری بروسلا آبورتوس، ۲۱ نمونه (۱۴ درصد) و باکتری بروسلا ملی تنسیس ۱۸ نمونه (۱۲ درصد) گزارش نمود. در مطالعه ای سرولوژیکی در شهرستان سراب، اکبرمهر و دیگران (۲۰۱۱) در سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میزان شیوع بروسلوز در دام های آن منطقه را مجموعاً ۴/۰۶٪ گزارش نمودند و میزان شیوع بیماری را در گاو ۳/۶۶٪، در گوسفند ۴/۱۸٪ و در بز ۵ درصد اعلام کردند. در مطالعه ای در گرگان شیوع بروسلوز در دام ها ۲/۴٪ گزارش شده است. دوماری (۲۰۰۹) در تحقیقی بر روی بروسلوز گاوی در شهرستان جیرفت، میزان شیوع آلودگی به بروسلوز در گاوها ۱۱/۳۷٪ گزارش کرده است. در یک مطالعه که توسط معادی و دیگران (۲۰۱۱) در ارتباط با میزان شیوع بروسلوز در گاوهای ارومیه در دو فصل بهار و پائیز در سال ۲۰۰۸ انجام شد، میزان آلودگی در آن منطقه پایین گزارش شد. در حالیکه میزان شیوع بروسلوز با روش تست حلقه شیر در استان آذربایجان غربی در بهار ۲۰۰۸ و در شهر خوی، ۲۶/۶۶٪ گزارش شده است. بیماری بروسلوز اهمیت ویژه ای در خاورمیانه، شمال و شرق آفریقا، کشورهای حاشیه مدیترانه، جنوب و مرکز آسیا و آمریکای جنوبی و لاتین دارد. در سال های اخیر خیلی از کشورها با برنامه های پیشگیری و کنترل بیماری از قبیل واکسیناسیون، آزمایش و کشتار دام های آلوده سعی در کاهش موارد ابتلا به بروسلوز بوده اند، اما همچنان این بیماری یکی از زئونوزهای مهم با خسارات اقتصادی فراوان در سراسر دنیا به شمار می رود. بررسی های اخیر نشان می دهد که بروسلا ملی تنسیس بیشترین عامل

شیوع جهانی بروسلوز است. میزان شیوع بروسلوز در گاوهای کشور یمن، ۰/۰۶٪، عمان ۳/۳٪ و عربستان سعودی ۳/۶٪ گزارش شده است. در یک بررسی دیگر توسط اسماعیلی و دیگران (۱۹۸۸) که در سال ۱۹۸۸ در جنوب کشور عمان نسبت به شیوع بروسلوز در گاو، گوسفند، بز و شتر انجام شد، میزان شیوع آلودگی در گاو ۲/۹٪ گزارش شد. در یک مطالعه سروولوژیکی دیگر که توسط رحمان و دیگران (۲۰۱۱) در کشور بنگلادش بر روی ۱۸۸ راس گاو به روش الیزا، میزان آلودگی در گاو ۲/۶۶٪ گزارش شد. اوتلو و دیگران (۲۰۰۷) شیوع بروسلوز در گاو را در کارس ترکیه ۳۴/۶۴٪ گزارش نمودند. در گزارشی دیگر از اتیوپی توسط مکونن و دیگران (۲۰۱۰)، میزان شیوع بروسلوز در گاو ۴/۹٪ اعلام گردید. در شبه قاره هند شیوع بالای ۲۲٪ نیز در مزارع پرورش گاوهای شیری گزارش شده است (۲). بهرحال فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در کشورهای خاورمیانه پتانسیل آلودگی و انتقال بروسلوز را بین کشورهایمانند عمان، هندوستان، پاکستان، ترکیه، سوریه، عراق و ایران با کشورهای شرق آسیا فراهم می کند. با وجود کاهش بروسلوز در کشورهای پیشرفته، ولی در بخشهایی مانند مدیترانه، خاورمیانه، آفریقا، آمریکای لاتین و بخشهایی از آسیا به خصوص عراق، ایران و ترکیه به صورت یک مشکل اساسی بر جای مانده است (۳). در یک مطالعه در سال ۲۰۱۱ در کشور بنگلادش، میزان آلودگی در گاو ۲/۶۶٪ گزارش شد. در سال ۲۰۰۷ آلودگی بروسلوز در گاو را در ترکیه ۳۴/۶۴٪ و در سال ۲۰۱۳ در پژوهشی دیگر ۷/۸۱٪ گزارش کرده اند. در هندوستان بالای ۲۲٪ نیز در مزارع پرورش گاوهای شیری گزارش شده است. در سال ۲۰۰۹ در عراق، ۲۴/۲ درصد، در کشور نیجریه در سال ۲۰۰۸ در گاو ۴۰ درصد و در سال ۲۰۱۵ در تحقیقی دیگر ۳۳/۳۳ درصد (۵)، در تانزانیا، ۶/۸ درصد و در کامرون، ۵/۲ درصد گزارش شده است (۴). در بررسی دیگری در نیجریه در سال ۲۰۱۶، آلودگی به بروسلوز در گاو، ۵/۴ درصد گزارش شد (۱).

به منظور سهولت در امر ریشه کنی بروسلوز در دام و کاهش موارد تب مالت در انسان موارد ذیل توصیه می گردد: ۱- توسعه مایه کوبی در کلیه جمعیت های حساس دامی اعم از گوسفند، بز و گاو انجام گیرد. ۲- استفاده گسترده تر از واکسن (RB51) با توجه به امکان تکرار مایه کوبی در دام بالغ و عدم تداخل در برنامه تست و کشتار اعمال گردد. ۳- آموزش دامداران و کارگران دامداری ها در استفاده از امکانات ضد عفونی و رعایت بهداشت در زمان زایمان گاو الزامی است. ۴- مصرف شیر، بستنی، پنیر و سایر مواد لبنی گاو فقط به صورت پاستوریزه و استریلیزه. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آمده از این بررسی می توان بیان کرد که وجود تب مالت در جوامع انسانی استان مازندران می تواند تنها ناشی از مصرف شیر گاو و فراورده های آن نباشد و باید تهاجم عفونت بروسلائی به جامعه انسانی را در حیوانات دیگری چون گوسفند و بز نیز جستجو کرد. با توجه به برقراری و تقویت سیستم مراقبت و نظارت مؤثر در کنترل بیماری در سال های اخیر در سطح استان مازندران و تأثیر آن در کاهش موارد ابتلا بنظر می رسد تقویت و تداوم هماهنگی های بین بخشی بهداشت و اداره دامپزشکی در جهت استفاده از امکانات موجود و برنامه ریزی صحیح مشترک در جهت آموزش دامداران در ارتباط با چگونگی برخورد با دام ها و جنین سقط شده، عدم مصرف شیرخام و انجام واکسیناسیون فراگیر دام ها و

رعایت مقررات بهداشتی و قرنطینه ای، در قطع سریعتر سیکل بیماری در دام و کاهش قابل ملاحظه تعداد مبتلایان انسانی به بیماری تب مالت، بسیار موثر می باشد.

منابع و مأخذ

- 1- Adamu S.G., Atsanda N.N., Tijjani A.O., Usur A.M., Sule A.G. and Gulani I.A. 2016. Epidemiological study of bovine brucellosis in three senatorial zones of Bauchi state, Nigeria. *Veterinary World*, 9 (1): 48-52.
- 2- Asnaashari, M. (2016). Prevalence of Bovine Brucellosis by MRT in dairy cattle of industrial and non-industrial herds, Northern Iran. 3rd International Congress of Agricultural Sciences, Food and Environment, July 21, 2016, Iran, Tehran, Shahid Beheshti University
- 3- Awwada E., Adwand K., Farrajc M., Essawic T., Rumib I., Manasrab A. et al. 2015. Cell Envelope Virulence Genes among Field Strains of *Brucella melitensis* Isolated in West Bank Part of Palestine. *Agriculture and Agricultural Science Procedia*, 6: 281–286.
- 4- Bayemi P.H., Mah G.D., Ndamukong K., Nsongka V.M., Leinyuy I. and Unger H. et al. 2015. Bovine Brucellosis in Cattle Production Systems in the Western Highlands of Cameroon. *International Journal of Animal Biology*, 1 (2): 38-44.
- 5- Bertu W.J., Ocholi R.A., Gusi A.M., Abdullahi S., Zwandor N.J. and Durbi I.A.A. et al. 2015. *Brucella abortus* infection in a multispecies livestock farm in Nigeria. *The International Journal of Biotechnology and Food Science*, 3 (3): 36-40.

Survey The Rate of Malta Fever in dairy cattle in Northern Iran

Mahmoodreza Asnaashari

Department of Agricultural Sciences, Payame noor University (PNU), P.O. Box,
19395-3697 Tehran, IRAN.

Email: asnaashari@pnu.ac.ir

Abstract

Malta Fever or Brucellosis is an infectious and contagious bacterial disease of animals and humans caused by *Brucella*.spp. In This survey, the *Brucella* infection rate was studied in dairy cattle of industrial and non-industrial herds in Sari in Mazandaran province. 800 milk specimens were randomly collected from whole 3,000 heads of cow in the area. It must be indicated that 400 samples of milk samples were taken from dairy cows of industrial farms and 400 samples of them from dairy cows of traditional herds. Milk Ring Test were done on milk samples. The results showed that *Brucella* infection in province was 0.5% for industrial farms, 5.25% for non-industrial herds and 2.875% for total cows of province (23 Reactor of 800 samples). Generally according to the results of this survey, the prevalence and gradual increasing of the infection in province is not due to consumption of raw cow milk and its products, and the invasion of *Brucella* infection to the human being in this area must be searched in other animals like sheep and goat.

Keywords: Iran, Brucellosis, Malta Fever, cattle.